

钾吸收速率检测

经典案例

New Phytol 中科院南土所：根系铁毒敏感机制同一氧化氮调控的根尖区钾离子稳态平衡密切相关

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 植物养分高效机制分析仪 (NMT300-NMP-YG/XY)

实验意义

检测根实时吸收 K^+ 速率。

检测指标

K^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致。

3) 优先新生根或嫩根。

检测流程

前处理

1. 将样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根伸长区。距离根尖顶点 $4d$ 的位置， d = 根直径
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $< 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离： $5\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Lei X, Chen M, Xu K, et al. The miR166d/TaCPK7-D Signaling Module Is a Critical Mediator of Wheat (*Triticum aestivum* L.) Tolerance to K^+ Deficiency. *Int J Mol Sci.* 2023 Apr 27;24(9):7926. doi: 10.3390/ijms24097926.
3. Fang X, Liu X, Zhu Y, et al. The K^+ and NO_3^- Interaction Mediated by NITRATE TRANSPORTER1.1 Ensures Better Plant Growth under K^+ -Limiting Conditions. *Plant Physiol.* 2020 Dec;184(4):1900-1916. doi: 10.1104/pp.20.01229.